

УДК 371

DOI 10.5281/zenodo.10911549

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРНОЙ И ГРУППОВОЙ
РАБОТЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КЛАССЕ**

**THE USE OF TECHNOLOGY OF DEVELOPMENTAL LEARNING
THROUGH THE USE OF PAIR AND GROUP WORK IN HISTORY AND
SOCIAL STUDIES LESSONS IN A HEALTH-SAVING ENVIRONMENT IN
THE CLASSROOM**

ЧУМАКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

учитель,

МБОУ ЦО №6 «Перспектива» г. Белгорода.

КОЛЕСНИКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА,

учитель,

МБОУ ЦО №6 «Перспектива» г. Белгорода.

CHUMAKOVA YANA VLADIMIROVNA,

teacher,

MBEI EC No.6 "Perspektiva" of Belgorod.

KOLESNIKOVA JULIA PETROVNA,

teacher,

MBEI EC No.6 "Perspektiva" of Belgorod.

В данной статье анализируются технологии развивающего обучения в условиях здоровьесберегающей среды в классе. Приведено определение понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» и выделены их ключевые принципы. Представлен опыт применения данных технологий посредством использования парной и групповой работы на уроках истории и обществознания. Описана организация учебно-воспитательного процесса. По результатам анализа проведенных с применением парной и групповой работы уроков сделан вывод об эффективности учебной деятельности, комфортном психологическом состоянии обучающихся и положительной рефлексии таких занятий.

This article analyzes the technologies of developmental learning in a health-saving environment in the classroom. The definition of the concept of "health-saving educational technologies" is given and the key principles are highlighted. The experience of using these technologies through the use of pair and group work in history and social studies lessons is presented. The organization of the educational process is described. Based on the results of the analysis of lessons conducted using pair and group work, a conclusion was made about the effectiveness of educational activities, the comfortable psychological state of students and the positive reflection of such classes.

Ключевые слова: *технология, технологии развивающего обучения, парная работа, групповая работа, здоровьесберегающая среда, обучающиеся.*

Key words: *technology, developmental learning technologies, pair work, group work, health-saving environment, students.*

Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учебных действий) определено Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Анализ научно-теоретической литературы, изучение педагогического опыта, а также личные наблюдения авторов опыта по данной теме позволяют выделить несколько факторов (по Смирнову Н.К.) которые оказывают влияние на учащихся:

1. Факторы взаимосвязанные с учебным процессом или внутришкольные (недостаточная физическая активность детей в школе, чрезмерная перегруженность детей в процессе учебы, что приводит к стрессу и переутомлению, неспособность большинства педагогов реализовать индивидуальный подход в ходе учебной работы).

2. Факторы, не относящиеся к учебно-воспитательному процессу или общественные (неблагоприятное воздействие экологических факторов на здоровье детей, недостаточная целенаправленная работа по формированию культуры здорового образа жизни, регламентированность работы, направленной на укрепление здоровья детей, недостаток знаний самих преподавателей об основах здорового образа жизни и культуры здоровьесбережения) [4, с. 73].

Для того чтобы избежать проблемных ситуаций, которые выделил Смирнов Н.К., авторы статьи используют технологию развивающего обучения. Это инновационный тип освоения детьми знаний, пришедший на смену прежней объяснительно-иллюстрированной системе, который построен на активной деятельности самого ребенка.

Ряд философов (Дж. Локк, А. Смит, К. Гельвеций, М.В. Ломоносов, К. Маркс), психологов (Л.С. Выготский, В.М. Бехтерев и др.), ученых-медиков (Н.М. Амосов, И.И. Брехман), педагогов (Л.Г. Татарникова, С.В. Попов и др.) пытались решить проблему здоровья и формирования здорового образа жизни у человека. Они разработали и оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления жизни и долголетию.

Советский педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что «забота о здоровье человека – это комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, а не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху» [5, с. 23].

По мнению В.В. Серикова: «Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством» [7, с. 85].

По определению Н.К. Смирнова: «Здоровьеформирующие образовательные технологии – это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни» [8, с. 115].

Например, можно отметить мнение российского педагога В.Д. Сонькина, который концентрировал внимание на том, что «здоровьесберегающая технология – это условия обучения учащегося в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим» [1, с. 127].

Под здоровьесберегающей образовательной технологией О.В. Петров понимает «систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.)» [1, с. 131].

В ФГОС подчеркивается, что одним из необходимых условий достижения нового, современного качества общего образования является создание в учебных учреждениях условий

для сохранения и укрепления здоровья школьников. Необходимо обеспечить ученику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить методам здоровьесбережения и здоровьесформирования.

В любом случае, термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий можно выделить следующие.

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса.
2. Творческий характер образовательного процесса.
3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности.
4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функций.
5. Учет системного строения высших психических функций.
6. Предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении нового материала, обучение «по единицам, а не по элементам», принцип целостности.
7. Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности.
8. Рациональная организация двигательной активности.
9. Обеспечение адекватного восстановления сил.
10. Обеспечение прочного запоминания.

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят функциональное состояние обучающихся в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления.

Авторы статьи обращаются к трудам известных деятелей педагогики Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Использование технологии развивающего обучения по системе Эльконина-Давыдова на этапе изучения нового материала позволяет организовать деятельность детей, направленную на поиск способа решения возникающей перед ними задачи, т.е. поискового (творческого) типа. При этом авторы считают, что целесообразно использовать данную технологию через групповые и парные формы работы, которые повлекут за собой снижение показателей психологической тревожности и повышение уровня эффективности учебной деятельности учащихся [5, с. 215].

Научная новизна представленного опыта заключается в разработке и совершенствовании форм, методов, приемов работы в учебном процессе, в создании и накоплении необходимого комплекса программно-методического обеспечения, в решении проблемы психолого-педагогической адаптации учащихся в процессе усвоения учебного материала на уроках истории и обществознания.

Цель данного педагогического опыта заключается в создании здоровьесберегающей среды на уроках истории и обществознания посредством использования парной и групповой работы.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- 1) Создание условий для активного участия обучающихся в учебной деятельности на уроках истории и обществознания;
- 2) Развитие коммуникативной компетентности и черт характера в процессе групповой работы на уроках истории и обществознания;
- 3) Сохранение и укрепление здоровья детей;

4) Воспитание бережного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих и потребность к здоровому образу жизни.

На уроках истории и обществознания авторы опыта используют следующие здоровьесберегающие компоненты (табл.1).

Таблица 1. Здоровьесберегающие компоненты

Личностно-ориентированный урок	Благоприятный психоэмоциональный климат на уроке	Санитарно-гигиенических требования	Приемы здоровьесберегающих технологий
1. Организованное начало урока. 2. Сочетание учебной деятельности и воспитания. 3. Физкультминутки, имеющие определенную цель.	1. Учет возрастно-половых особенностей обучающихся. 2. Учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 3. Создание эмоционально-положительного фона в обучении и общении.	1. Обстановка и гигиенические условия в классе (температура и свежесть воздуха, рациональность освещения помещения и доски, отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей). 2. Использование технических средств обучения с учетом гигиенических правил.	1. Смена видов деятельности. 2. Смена динамических поз. 3. Чередование методов преподавания. 4. Комфортная психологическая обстановка.

Реализовать приемы и методы здоровьесберегающих технологий позволяет парная или групповая форма обучения. Положительным при использовании групповых форм является развитие каждого учащегося с учетом его индивидуальных возможностей, интенсификация учебного процесса, повышение познавательной активности, развитие самостоятельности, осознанное и более прочное усвоение знаний, формирование умения объективной самооценки и взаимной оценки, формирование коммуникативных качеств, сохранение психического здоровья участников образовательного процесса. При этом происходит смена деятельности учащихся во время учебного процесса.

Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с поставленными целями и задачами. *Групповая работа* – одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей. Она позволяет:

- Дать каждому ребенку эмоциональную поддержку, без которой у робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается становление характера;
- Самоутвердиться каждому ребенку как личности, попробовать свои силы в микро-спорах;
- Создать «ситуацию успеха».

Ученик лучше усваивает то, что обсуждает с другими, а помнит лучше всего то, что объясняет другим. Именно такие возможности предоставляет групповая работа.

Авторы опыта в педагогической деятельности часто используют такие методы обучения в группе, как кооперативное обучение, групповая дискуссия, мозговой штурм.

Кооперативное обучение – метод взаимодействия учащихся в небольших группах, объединенных для решения общей задачи. Работа строится следующим образом:

- Командир – организует работу;
- Генератор идей – подает идею, выделяет главную мысль изучаемого материала;
- Фиксатор – записывает (желательно в схемах) все, что предполагает группа;
- Критик – выявляет недостатки в работе;
- Аналитик делает выводы, обобщает сказанное.

К элементам кооперативного обучения относится позитивная взаимозависимость, личная ответственность за происходящее в группе, развитие навыков учебного сотрудничества.

Групповая дискуссия – способ организации совместной деятельности учеников под руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения участников в процессе общения.

Использование этого метода позволяет дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон, уточнить личные точки зрения, выработать общее решение класса, повысить интерес учеников к проблеме.

Мозговой штурм – свободное выражение мыслей, которое приводит к появлению множества идей. Во время мозгового штурма не обсуждается, какая идея плохая, а какая хорошая. Записываются все предложенные идеи, а оценка идей делается после мозгового штурма.

Парная работа – способ организации совместных усилий, обучающихся по решению поставленной на уроке учебно-познавательной задачи в составе группы (совместное планирование выполнения учебно-трудовых операций, обсуждение и выбор способов решения учебных задач, взаимопомощь, сотрудничество в процессе труда).

В качестве примера приведем разработку урока по обществознанию в 6 классе по теме «Отношения со сверстниками», где целью занятия является формирование у обучающихся представления о дружбе, как о важнейшей нравственной ценности (приложение №1).

На протяжении урока происходит смена видов деятельности (устная, письменная, групповая, парная работы и проектная деятельность). Активно используются элементы здоровьесберегающих компонентов, проблемного обучения, поисковая деятельность, которые способствуют отличному усвоению учащимися нового материала.

Чередование умственной работы с физической, переключение с одного вида деятельности на другой, прекращение умственной работы детей и подростков в момент начавшегося резкого снижения работоспособности (недалеко еще зашедшей стадии утомления) и последующая организация активного отдыха – способствуют восстановлению функционального состояния центральной нервной системы.

В качестве примера приведем элемент урока (табл.2).

Таким образом, использование данных методов позволяет обеспечить интерес и самостоятельность обучающихся, а также тесное сотрудничество учителя и учеников. Когда ученик становится носителем функции учителя, его активность на уроке заметно возрастает (см. рис. 1). Работа в парах или группах при непосредственном общении с соседом или одноклассниками формирует и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения становится более успешным.

Опыт работы по данной теме показывает, что создание здоровьесберегающей среды посредством использования парной и групповой работы на уроках истории и обществознания дает положительные результаты. Анализ уроков, проведенных с применением парной и групповой работы, выявил эффективность учебной деятельности, комфортное психологическое состояние обучающихся и положительную рефлексию таких занятий. В диагностике принимали участие обучающиеся 9 «Б» класса (по состоянию на 2022-2023 учебный год).

Таблица 2. Элемент урока

<p><i>Упражнение-игра «Письмо сверстнику» (дать понять, что все похожи, но все разные, и каждый имеет право быть самим собой)</i> Участники выполняют задание в паре, используя две фразы: «Ты похож на меня тем, что...» и «Я отличаюсь от тебя тем, что...».</p> <p>Исходя из этого, можно сделать вывод, что люди разные, на этой почве могут возникнуть недопонимания, давайте проанализируем различные ситуации и найдем решения.</p> <p><i>Решение проблемных ситуаций.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализируйте ситуацию; 2. Продемонстрируйте ситуацию своим одноклассникам; <p>Проблемы записываю на доске.</p> <p><i>Правила взаимодействия со сверстниками.</i> Я предлагаю составить вам правила «Взаимодействия со сверстниками», которые вы можете использовать ежедневно при общении с товарищами. Они помогут вам достичь успешного взаимодействия с окружающими.</p> <p><i>Правила общения со сверстниками.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проявляйте искренний интерес к собеседнику. 2. Проявляйте уважение и терпимость (толерантность) к людям. 3. Постарайтесь искренно встать на место другого человека. 4. Не критикуйте человека при посторонних. 	<p><i>Работа в парах.</i> Ответы детей (предполагаемый ответ): Все похожи, но все разные, и каждый имеет право быть самим собой.</p> <p><i>Работа в группах.</i> (4 группы по 4 человека)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ ситуации (1-2 мин) 2. Демонстрация ситуаций одноклассникам. <p><i>Проектная работа в группах.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Составление правил «Общение со сверстниками». 2. Группа представляет результаты работы. 3. После представления результатов, каждый записывает себе правила общения со сверстниками.
--	---

Для получения диагностических данных авторами опыта использовался тест-опросник Спилбергера-Ханина (приложение №2), методика направленная на выявление уровня тревожности обучающихся, и методика Александровской Э.М. и Громбах Ст. (модифицированная Еськиной Е.С, Ботьбот Т.Л.) (приложение № 3), позволяющая провести наблюдение за адаптацией учащихся и эффективностью их учебной деятельности.

Данные диагностики, проводимой с 2020 по 2023 год, отражены в диаграммах (см. рис. 1-4).

В результате создания здоровьесберегающей среды посредством использования парной и групповой работы на уроках истории и обществознания авторам опыта удалось:

1. Снизить уровень тревожности у обучающихся в 6 классах с 49% до 28% (см. рис. 1).

Абсолютное число обучающихся, участвующих в опросе составило 70 человек (параллель 6 класса).

В 2020-2021 учебном году уровень тревожности составил 49% (34 человека).

К 2022-2023 учебному году уровень тревожности снизился до 28% (19 человек).

Рис. 1. Диагностика уровня тревожности у обучающихся в 6 классах

2). Снизить уровень тревожности у обучающихся в 7 классах с 49% до 28% (см. рис. 2).

Абсолютное число обучающихся, участвующих в опросе составило 75 человек (параллель 6 класса).

В 2020-2021 учебном году уровень тревожности составил 49% (38 человек).

К 2022-2023 учебному году уровень тревожности снизился до 28% (21 человек).

Рис. 2. Диагностика уровня тревожности у обучающихся в 7 классах

3. Повысить эффективность учебной деятельности учащихся в 6 классах (см. рис. 3):

- Высокий уровень: с 8% до 10% – 7 человек от общего числа обучающихся;
- Выше среднего: с 12% до 18% – 12 человек от общего числа обучающихся;

- Средний уровень: с 43% до 47% – 32 человека от общего числа обучающихся.

Рис. 3. Эффективность учебной деятельности учащихся в 6 классах

4. Повысить эффективность учебной деятельности учащихся в 7 классах (см. рис. 4):
 - Высокий уровень: с 6% до 8% – 6 человек от общего числа обучающихся;
 - Выше среднего: с 12% до 15% – 11 человек от общего числа обучающихся;
 - Средний уровень: с 33% до 40% – 30 человек от общего числа обучающихся.

Рис. 4. Уровень эффективности учебной деятельности учащихся

5. Создать условия для успешного участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников (обучающиеся победители и призеры муниципальных и региональных этапов ВсОШ).

6. Создать условия для успешного участия школьников в предметных и творческих конкурсах, фестивалях (обучающиеся победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов).

В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны активно действовать, самостоятельно принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Перед учителем стоит задача – сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.

Главной задачей преподавателя истории и обществознания должна стать необходимость обоснованно и доказательно показать обучающимся важность бережного отношения к самому себе. При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья учащихся, можно добиться высоких результатов в достижении поставленной цели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзман Р.И. Здоровьесберегающие технологии в образовании. М.: Издательство Юрайт, 2023. 282 с.
2. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 544 с.
3. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом образовании. М.: Бибком, 2019. 48 с.
4. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Новые стандарты / под ред. Е.А. Бабенковой. М.: Перспектива, 2016. 268 с.
5. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования. Теория и практика. Гриф Российской Академии образования. М.: Омега-Л, 2019. 57 с.
6. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии. М.: Академия, 2019. 208 с.
7. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы. Мониторинг эффективности. М.: Наука, 2017. 208 с.
8. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. М.: АРКТИ, 2003. 320 с.
9. Цабыбин С.А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. М.: Учитель, 2019. 75 с.

© Чумакова Я.В., Колесникова Ю.П., 2024.